

ALOHIDA TA'LIM EHTIYOJI BO'LGAN O'QUVCHILAR BILAN MA'NAViy-MA'RIFIY ISHLARNI OLIB BORISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

To'ychiyeva Zohida Abdumo'min qizi
Nizomiy nomidagi O'zMPU tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18021650>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda ma'naviy-ma'rifiy ishlarni to'g'ri tashkil etish zarurati, shu jumladan, aynan alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan o'quvchilar bilan ma'naviy-ma'rifiy ishlarni olib borishning o'ziga xos xususiyatlariga e'tibor qaratilgan.

Tayanch tushuncha va iboralar: ma'naviy-ma'rifiy ishlar, ma'naviy-ma'rifiy ishlarni to'g'ri tashkil etish, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar bilan ma'naviy-ma'rifiy ishlarni olib borish, nutqida nuqsoni bo'lgan o'quvchilar, ko'rish bo'yicha imkoniyati cheklangan o'quvchilar, eshitish bo'yicha imkoniyati cheklangan o'quvchilar.

Аннотация. В статье рассматривается необходимость правильной организации духовно-просветительской работы в современных условиях, в том числе особенности ведения духовно-просветительской работы с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности.

Ключевые понятия и фразы: духовно-просветительская работа, правильная организация духовно-просветительской работы, ведение духовно-просветительской работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, обучающимися с нарушениями речи, обучающимися с нарушениями зрения, обучающимися с нарушениями слуха.

Abstract. The article examines the need for proper organization of spiritual and educational work in modern conditions, including the specifics of conducting spiritual and educational work with students with special educational needs.

Key concepts and phrases: spiritual and educational work, proper organization of spiritual and educational work, conducting spiritual and educational work with students with special educational needs, students with speech impairments, students with visual impairments, students with hearing impairments.

Bugungi globallashuv sharoitida, dunyoda turli mafkuraviy kurashlar, informatsion xurujlar ortib borayotgan, har bir xalq o'z madaniyati va ma'naviyatini saqlab qolish uchun kurashayotgan murakkab bir davrda ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirishga har qachongidan ham kuchliroq ehtiyoj sezilmoqda. Endilikda ma'naviy - ma'rifiy va mafkuraviy targ'ibot ishlari eng dolzarb vazifaga aylanmoqda. Chunki mafkuraviy tahdid va axborot xurujlari ko'payib borayotgani, odamlar ongi va qalbini egallash yo'lidagi kurash jarayonlari kuchayib borayotgani uchun hayotning barcha jabhalarida, ishlab chiqarishning hamma sohalarida, aholining hamma qatlamlari orasida, xususan, ertangi kun bunyodkorlari tarbiyasida eng asosiy bo'g'in bo'lgan – ta'lim-tarbiya tizimida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni zamon talablariga olib chiqish zaruratini tug'dirmoqda(3).

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017 yil 28 iyuldagi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishni yangi bosqichga

ko‘tarish to‘g‘risida”gi PQ№3160 sonli qarorida ta‘kidlanganidek, “oila, mahalla va ta‘lim muassasalarida yoshlar tarbiyasi, chekka hududlar va mahallalarda uyushmagan yoshlar bilan maqsadli g‘oyaviy-tarbiyaviy ishlarning yuzaki tarzda olib borilayotgani, jinoyatchilik, diniy ekstremizm va terroristik harakatlarga adashib qo‘shilib qolish, milliy qadriyatlarga e‘tiborsizlik, erta turmush qurish, oilaviy ajralishlar kabi salbiy holatlarning oldini olishga qaratilgan targ‘ibot ishlarining aksariyat hollarda kutilgan natijani bermayotgani bu masalalarga jiddiy e‘tiborni talab etmoqda”(1).

Darhaqiqat, bugungi kunda avvalo ma‘naviy-ma‘rifiy ishlarni to‘g‘ri tashkil etish, so‘ng ularning samaradorligini oshirishga jiddiy sabablar mavjud. Zero, soha olimlari ta‘kidlashayotganidek, “millat bor ekan, milliy davlat bor ekan, uning mustaqilligi va erkinligiga, an‘ana va urf-odatlariga tahdid soladigan, uni o‘z ta‘siriga olish, uning ustidan hukmronlik qilish, uning boyliklaridan o‘z manfaati yo‘lida foydalanishga qaratilgan intilish va harakatlar doimiy xavf sifatida saqlanib qolishi muqarrar”(2).

Ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar – keng ommani ham ma‘naviy, ham ma‘rifiy jihatdan tarbiyalash, ularning umumiy ma‘naviy saviyasi va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirib borish, bo‘sh vaqtlarini samarali o‘tkazishga ko‘mak beruvchi tadbirlar tizimini ifodalovchi tushuncha.

Ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar turli yo‘nalishlarda olib boriladi. Jumladan:

- inson dunyoqarashini shakllantirish;
- ma‘naviy-axloqiy tarbiya;
- estetik va jismoniy tarbiya;
- badiiy havaskorlik;
- madaniy dam olishni tashkil etish;
- yosh iste‘dodlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash;
- ezgulik g‘oyalari targ‘iboti;
- iqtisodiy bilimlarning ilmiy-texnikaviy targ‘ibot-tashviqoti va hk.

Qayd etilganidek, bugun jamiyatda, qolaversa, jamiyatning salmoqli bo‘g‘inini qamrab olgan umumta‘lim maktablarida ma‘naviy-ma‘rifiy ishlarni tashkil etish har qachongidan ham muhim.

Biz ushbu maqolamizda aynan alohida ta‘lim ehtiyoji bo‘lgan o‘quvchilar bilan ma‘naviy-ma‘rifiy ishlarni olib borishning o‘ziga xos xususiyatlariga to‘xtalib o‘tmoqchimiz.

Avvalo imkoniyati cheklangan shaxslar, “Alohida ta‘lim ehtiyoji bo‘lgan o‘quvchilarga kimlar kiradi, bular qaysilar?” degan savollarga javob berib o‘tish zarur. Bu toifadagi o‘quvchilar:

- ko‘rish bo‘yicha nuqsonga ega bo‘lgan shaxslar,
- gapirish bo‘yicha, eshitish bo‘yicha, tayanch harakatida nuqsonga ega bo‘lgan shaxslar
- aqliy rivojlanishida ortda qolgan shaxslar turkumiga bo‘linadilar.

Mana shu xususiyatga va belgiga ega bo‘lgan shaxslar jamiyatda ushbu jihatlar bilan ajralib turishadi va o‘z o‘rinlariga ega bo‘lishadi. Shu kabi shaxslar alohida ta‘lim ehtiyojiga ega bo‘lgan shaxslar hisoblanishadi.

Bunday nuqsonga ega bo‘lgan shaxslar ikki toifaga bo‘linadi:

- to‘liq imkoniyat cheklangan shaxslar,
- qisman imkoniyat cheklangan shaxslar.

Imkoniyati cheklangan shaxslar toifasiga asosan tayanch harakati harakatsiz holga kelgan shaxslar, umuman yurolmaydigan, qo‘li harakatlana olmaydigan shaxslar kiradi. Ya‘ni tayanch

harakati umuman harakatsiz bo‘lib qolgan shaxslar va qisman imkoniyati cheklangan shaxslar, ya’ni, ko‘rish bo‘yicha, eshitish bo‘yicha, aqliy rivojlanish bo‘yicha nuqsoni bo‘lgan shaxslar.

Ko‘plab alohida ta’lim ehtiyoji bo‘lgan o‘quvchilar ijtimoiy muloqotda qiynaladilar. Shu sababli bunday o‘quvchilar bilan ma’naviy tarbiya jarayoni hissiy barqarorlikni mustahkamlash bilan birga olib borilishi zarur.

Masalan, aytaylik, “Do‘stlik va yordam” mavzusida tadbir tashkil etilmoqda. Ushbu tadbirni faqat suhbat emas, balki rol o‘ynash, “Mehrli qo‘llar” kabi amaliy mashqlar orqali tashkil etish maqsadga muvofiq.

Ba’zi emotsional qiyinchiliklari bo‘lgan o‘quvchilar bilan yakka tartibda suhbatlar olib borib, ylarga o‘ziga ishonchni oshiruvchi motivatsion ertaklar yoki hikoyalar aytib berish ham yaxshi sanara beradi.

Yoki “Vatanparvarlik” mavzusidagi turkum tabdirlar davomida umumiy bayon qilish o‘rniga maktab hududini toza saqlash, davlat ramzlaridan g‘ururlanish, mahalla tadbirlarida ishtirok etish kabi usullardan foydalanish, “Halollik” mavzusidagi tadbirlarda esa topib olingan buyumni egasiga qaytarish bilan bog‘liq kichik sahna ko‘rinishlarini namoyish etish yaxshi samara beradi.

Nutqida nuqsoni bo‘lgan o‘quvchi uchun haftasiga 1 marta “O‘zim haqimda gapirib beraman” mashg‘ulotini qo‘shish – ma’naviy tarbiya va nutq rivojini birlashtirish zarur. Intellektual rivojlanishida orqada qolayotgan o‘quvchiga mavzularni qisqa va aniq shaklda, tasvirlar bilan tushuntirib borish ham ijobiy samaraga sabab bo‘ladi.

Hech kimga sir emaski, alohida ta’lim ehtiyoji bo‘lgan o‘quvchilar ko‘pincha jamoadagi xulq-atvorni boshqarishda qiynaladi. Tabiiyki, ma’naviy-ma’rifiy ishlar ularda ijtimoiy moslashuvni kuchaytirishga yordam beradi. Bunda “Navbat kutish”, “Bir-birini tinglash”, “Hissiyotlarni boshqarish” bo‘yicha treninglar o‘tkazish, murakkab vazifalar emas, balki kichik, amaliy vazifalar: sinfda kichik mas’uliyatlar berish (doskani artish, kitoblarni taqsimlash) maqsadga muvofiq.

Alohida ta’lim ehtiyoji bo‘lgan o‘quvchilarni sog‘lom tengdoshlari bilan birgalikda ma’naviy tadbirlarga jalb qilish ularning moslashuviga juda katta yordam beradi. Masalan, “Mehr-shafqat aksiyasi”da barcha o‘quvchilar birgalikda volontyorlik ishlarini bajaradi. Umumiy sinf bilan “Axloqiy ertaklar teatrlashgan ko‘rinishi” tayyorlanadi – rollar o‘quvchilarning imkoniyatiga qarab taqsimlanadi. Bularning barchasi alohida ta’lim ehtiyoji bo‘lgan o‘quvchilarning tengdoshlari kabi ma’nana yetun shaxs bo‘lib shakllanishlariga munosib zamin hozirlaydi.

Toshkent shahar 77-chi sonli ko‘zi ojiz bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatida olib borgan tajriba-sinov ishlarimiz davomida ushbu maktab o‘quvchilari bilan turkum tadbirlar uyushtirdik.

Barchamizga ma’lumki o‘zbek xalqi asrlar mobaynida o‘zbekona bayramlar an’analar qadriyatlar diyori sifatida tanilib kelgan. Bugungi kunga kelib ham bu kabi shukuhli tantanalar yurtimizning har go‘shalarida nishonlanib kelinmoqda.

2025 yil dekabr oyida ko‘rishida nuqsoni bo‘lgan o‘quvchilar bilan O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 33-yilligiga bag‘ishlab “Qomusimiz – baxtimiz” nomli tadbir o‘tkazishga musharraf bo‘ldik. Ushbu tadbirga, umuman, barcha tadbirlarga tayyorlanish jarayonida o‘quvchilar bilan o‘tgan har bir daqiqa juda qiziq kechdi. Aksariyat ko‘rish bo‘yicha imkoniyati cheklangan o‘quvchilar o‘zlarining taklif-mulohazalarini ham bildirishdi. Ular orasida iqtidorli o‘quvchilar talaygina bo‘lib, ularning aksariyat qismi she’riyatga, she’r

o‘qishga, qo‘shiq kuylashga, suxandonlikka qiziqishadi va ushbu o‘quvchilar bilimga zukko, bilimga chanqoq o‘quvchilar sifatida tadbirlarda faol bo‘lishdi.

Ushbu tadbirda konstitutsiyamiz tarixi haqida ma’lumot berildi, Krasword metodi orqali “Bosh qomus” so‘zining bosh harflaridan huquq atamalari hosil qilindi. Bu jarayonda har bir o‘quvchi faol bo‘ldi. O‘quvchilar berilgan vazifalarni to‘liq bajarib, kerakli so‘zni topdilar va ularga badiiy kitob sovg‘a sifatida taqdim etildi. Ishtirokchilar vatanni madh etuvchi she‘r va qo‘shiqlar ijro etishdi. Tadbirda yoshlar huquqiy atamalar bilan tanishdilar, vatanni tarannum etuvchi she‘r, qo‘shiqlarni tinglash barobarida ularda vatanga sadoqat tuyg‘usi uyg‘onishiga sabab bo‘ldi.

Qisman imkoniyati cheklangan shaxslar bilan ma’naviy-ma’rifiy tadbirlarni amalga oshirish jarayonida shu jihatlarga e’tibor berishimiz lozimki, ko‘rish bo‘yicha imkoniyati cheklangan yoshlarimizga asosan audio vositalaridan ko‘proq foydalanishimiz maqsadga muvofiq, zero ko‘rish bo‘yicha nogironligi bo‘lgan shaxslar ayrim ko‘plab ma’lumotlarni eshitish orqali xotirada saqlab qolishga intilishadi.

Bu toifadagi o‘quvchilar bilan ko‘plab zakovat musobaqalarini tashkil etish ham yaxshi samara beradi, shu orqali ularning bilim olishlariga ham ancha ko‘maklashiladi. Boshqa imkoniyati cheklangan shaxslar bilan ma’naviy tadbirlar o‘tkazish jarayonida ham ko‘rgazmali, ham audioli tarzda o‘tkazishimiz ham mumkin. To‘liq imkoniyati cheklangan shaxslar bilan asosan ham ko‘rgazmali tashkil etish, ham audioli tashkil etish mumkin. Ko‘rishida qisman nuqsoni bo‘lgan o‘quvchilarda esa ham eshitish, ham ko‘rish imkoniyati mavjudligi sababli tadbirlar yanada samarali bo‘ladi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish o‘rinliki, to‘liq imkoniyat cheklangan shaxslar ma’naviy tadbirlar orqali o‘zlariga ko‘plab xulosa chiqarishadi, biroq samaradorligi biroz kamroq bo‘ladi, chunki ular turli tanlovlarda qatnasha olmaydi, faqat onlayn tanlovlardagina qatnashish imkoniyatlariga ega bo‘lishadi. Qisman imkoniyati cheklangan yoshlar esa ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar samaradorligi ancha yuqori bo‘ladi. Ular tadbirlar natijasida kitobxonlik, zakovat musobaqalarida tanlovlarda, ushbu yutuqlari va bilimlarni natijasida fan olimpiadalarida ham ishtirok etishi mumkin.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, alohida ta’lim ehtiyoji bo‘lgan o‘quvchilar bilan ma’naviy-ma’rifiy ishlar:

- individual
- ko‘rgazmali
- emotsional qo‘llab-quvvatlangan
- amaliy faoliyatga yo‘naltirilgan
- ota-ona hamkorligi bilan uyg‘unlashgan holatda olib borilsa, ularning

shaxs sifatida kamol topishiga, ijtimoiy hayotga integratsiyalanishiga va mustaqil fikrlashiga sezilarli yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Ryepublikasi Pryezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017 yil 28 iyuldagi “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishni yangi bosqichga ko‘tarish to‘g‘risida”gi PQ 3160 sonli qarori.// Xalq so‘zi, 2017 yil, 28 iyul.
2. Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. – Toshkent: O‘zbekiston, 2000, 3-bet.

3. Sobirova M.A. Ma'naviy-ma'rifiy ishlarning tashkiliy-huquqiy asoslari. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Bookmany print, 2024,5-bet.
4. Рахматова М.М. Ёшлар маънавий салоҳиятини юксалтиришда иштирок этувчи орган ва муассасалар тизими. // Наманган давлат университети илмий ахборотномаси. – Наманган, 2021. - № 5. –Б.210-215. (09.00.00 №24).
5. Пўлатова П.М., Нурмухамедова Л., Якубжонова Д., Мамаражабова З., Мирсаидова Ш., Султонова Д. Махсус педагогика. – Тошкент: “Фан ва технология”, 2014. Б-303